

АХБОРОТ ТРАНСФОРМАЦИЯСИДА МАТБУОТНИНГ ИШТИРОКИ

Хусан ЭРМАТОВ,

ЎзЖОКУ мустақил тадқиқотчиси

hte1212@yandex.uz

ORCID: 0009-0001-7202-9772

Аннотация. Ахборот – бизни қўраб турган оламдаги яққа ва бир фикрдаги оломон ёхуд гуруҳларнинг позицияларига ижобий ёки салбий таъсир эта оладиган куч. У давомли шиддат билан ривожланаётган жамиятда ўсиб, кўлами кенгаяр экан, инсониятнинг эҳтиёжи ортиши ва технологиялар ривожига қараб, тақдим этиш шакллари ўзгариб бормоқда. Бу трансформация барча соҳа сингари босма нашрлар фаолиятида ҳам туб бурилишлар ясади. Ушбу мақолада ахборот трансформацияси жараёнида матбуотнинг ўрни ва иштироки таҳлил қилинади.

Калит сўзлар. Трансформация, матбуот, интернет, контент.

Кириш

Трансформация латин тилидаги “transformatio” сўзидан олинган бўлиб, “ўзгариш”, “ўзгартириш” деган маъноларни билдиради [1]. Бирор муайян объектнинг бир шаклдан иккинчи шаклга ўтиши деб талқин этиш мумкин. Бу

истилоҳ турли соҳаларда қўлланилса-да, ўзаги шакл ўзгаришига бориб тақалади. Масалан, трансформатор ускунаси ўзгарувчан ток кучланишини ўзгаришини бошқаради, биологияда бу тушунча бирор хужайрага генетик маълумотларни киритиш орқали ДНКни ўзгартириш маъносида талқин қилинса, лингвистикада сўз ёки сўз бирикмалари асосида бир конструкциядан бошқа конструкцияни яшаш тушинилади. Бундан ташқари, цирк томошаларида актёрнинг бир образдан иккинчи образга тезда ўтиб олишига ҳам трансформация атамаси қўлланилади.

Кембриж луғатида келтирилишича, трансформация бирор нарса ёки кишининг ташқи кўриниши ёки характерининг яхши томонга тўлиқ ўзгаришидир [2]. Бундан англашиладики, объект ёки субъектнинг мукамаллик, идеаллик томон юксалиши, ўзгариши трансформация дейилиши мумкин.

Натижа ва мулоҳазалар

Россиялик тадқиқотчи, бизнес маслаҳатчи Александр Семенютинга кўра, одамлар ўзлари билган, таниган ва ўрганган нарса ёки ҳодисаларига содиқ қолишади ва трансформацияни юзага келтирувчи инновацияларни бостиришга ҳаракат қилишади. Унинг фикрича, сифатли трансформация учун бутунлай янги нарсаларни “дунёга келтириши” керак [3]. Бошқа манбаларда трансформация нуқтаи назар ёки муносабатнинг ўзгариши дея талқин этилади. “Откройте форточку! Как впустить новые возможности в свою жизнь. Книга-тренинг” китоби муаллифлари Марик ва Эв Хазинга кўра, “тонг отади-кун ботади, инсон бу табиат қонунига қарши чиқолмайди. Лекин ҳар гал тонгда инсон ўзига ёки бошқаларга бўлган муносабатини ўзгартира олади” [4]. Уларнинг фикрича, трансформацияда жонзот ёки буюмнинг асли ёки ўзаги ўзгармайди. Унга бўлган ёндашув, қараш ўзгаради. Шунингдек, табиат қонунлари инсоният томонидан трансформация қилишининг иложи йўқ. Буни табиатнинг ўзи бажариши мумкин, деган хулосаларга келиш ўринли.

Тадқиқотчилар сиёсат оламида бу атамага кенгроқ таъриф беришади. Хусусан, “трансформация шунчаки ўзгариш эмаслиги, балки жамият ва давлатнинг барча жабҳаларда бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга бутунлай ўтиш жараёни эканини” таъкидлашади. Давлат ва жамиятнинг тўлақонли трансформация бўлишида иқтисодий барқарорлик, табиий ресурсларнинг ҳажми, саноатлаштириш, ички ва ташқи бозор, миллий идентификация кабилар муҳим рол ўйнайди [5]. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, давлат ва жамият трансформациясида инсонларнинг яшаш тарзи, дунёқараши, онг ва тафаккури ўзгаради. Яъни жамият идеал бошқарувни йўлга қўйиш йўлида ижобий томонга трансформация қилинса, ўша ҳудуд аҳолисининг даромади ошади. Даромад кўтарилгач, уларнинг ҳаёт тарзи ҳам ўзгаради. Бу ривожланиш бора-бора фикрлашига ҳам ўз таъсирини ўтказмасдан қолмайди. Аммо тадқиқотчининг “бутунлай ўтиш жараёни” деган қарашига қўшилиб бўлмайди. Сабаби, трансформация туб ўзакни эмас, унга бўлган ёндашувни ўзгартиради.

Ахборот олиш, қайта ишлаш, етказиш ҳамда истеъмолидаги трансформация жараёни бевосита журналистика фаолиятига ҳам ўз таъсирини ўтказиши, табиий ҳол. Инглиз олимлари томонидан медиа ва коммуникация соҳасидаги улкан ўзгаришларга нисбатан трансформация атамаси кўп ишлатилади.

Хусусан, АҚШнинг Шимолий Техас университети профессори Алан Албарран (Alan В. Albarran) фикрича, “трансформация бирор нарсани ўзгартирувчи ҳаракат ёки жараён сифатида тавсифланади, унинг натижасида шакл ёки кўриниш ўзгаради. Унга кўра, медиа трансформацияга учраган ягона саноат эмас. 20 асрда автомобилсозлик, ишлаб чиқариш ва авиакомпания соҳаларида ҳам туб ўзгаришлар содир бўлган [6]. Тадқиқотчи медиа ва коммуникация трансформациясига бир неча омиллар таъсир қилган деган фикрни илгари сурган ва уларни бештага ажратган. Хусусан, глобаллашув,

жамият, иқтисодиёт, технология ҳамда социал аспект медида формат ҳамда ахборот узатиш усуллари ўзгаришига сабаб бўлган деб ҳисоблайди. Бизнингча, бу рўйхатда инсон онгининг революцияси биринчи ўринда туриши керак. Сабаби, қолган жараёнларнинг барчаси одамзот тафаккури ва ихтироси ҳосилалари ҳисобланади. Ундан кейин техника тараққиётини келтириш ўринли. Айнан техника тамаддуни сабаб глобаллашув каби жараёнлар юзага келди, жамият тартиблаша бошлади. Ижтимоий муносабатлар, ижтимоий онг ҳам техника тараққиёти сабаб бошқа форматга ўтган, дейиш мумкин.

Техник трансформация эса шиддат билан ривожланган жараён ҳисобланади. Уни қуйидагича тасвирлаш мумкин.

1-жадвал.

Техник трансформация ёки техника инқилоби натижасида аудиторияда фрагментация жараёни юзага келди. Илгари ахборот санокли воситалар — босма, аудио ёки визуал орқали узатилган бўлса, техник трансформация ҳосиласида бу каналлар, платформаларнинг сони кўпайди. Илгари ишлаб чиқарувчи томонидан узатилган ахборотни бугун истеъмолчининг ўзи ҳам

ярата олади. Монолог тарзида кечаётган жараён энди диалог кўринишига ўтди. Яъни аудиториядан қайта алоқа пайдо бўлди ва ривожланди.

Америкалик олим Алан Барран ижтимоий аспект ҳақида гапирар экан, технология истеъмолчиларни икки гуруҳга ажратганини таъкидлайди. Жумладан, телевидение кўрувчилар ҳамда интернет фойдаланувчилари. Бу иккала гуруҳнинг ўзига хос хусусиятларини эса қуйидаги жадвалда кўриш мумкин.

Тв авлоди	Интернет авлоди
Офлайн	Онлайн
Контент қабул қилувчи	Контент жўнатувчи ва қабул қилувчи
“Cauch potato” (экран қаршисида вақтини кўп ўтказувчи)	“Surfer” (интернетда вақтини кўп ўтказувчи)
Ёрдамга муҳтож	Ёрдам берувчи
Ягона маданият	Мулти маданият
Бирлашган	Бўлинган [6].

2-жадвал.

Албатта, бу тадқиқот АҚШ давлати мисолида қилинган изланишлар натижаси. Ўзбекистон мисолида оладиган бўлсак, ахборот истеъмолчиларини икки эмас, уч гуруҳга ажратиш мақсадга мувофиқ. Яъни бунга ҳам телевидение маҳсулотларини кўрувчи, ҳам интернет фойдаланувчиси деган авлодни киритиш ўринли.

Энди ахборот трансформацияси тушунчасига кенгроқ тўхталамиз. Тарихий манбалардан маълумки, инсоният энг аввал имо-ишоралар, белгилар орқали ахборот алмашган. Кейинчалик ёзув пайдо бўлиб, ахборот кўлами бироз кенгайган. Орада кабутарлар, жарчилар орқали информация алмашиб турган

одамзот ақл ва заковати эволюцияси ўлароқ коммуникациянинг янги йўллари топиб, амалда қўллай бошлади. Телефон, радионинг кашф этилиши, телевидениенинг дунёга келиши ахборот алмашинувини янги босқичга кўтарди. Аммо интернет ахборот трансформациясида янги даврни бошлаб берди, дейиш ўринли.

Сабаби интернет шунчаки коммуникация воситаси эмас, аксинча ҳар қандай маълумотни исталган вақтда тўғридан-тўғри ва тезкор олиш имкониятини берувчи улкан майдонга айланди. Глобал миқёсда контент жойлашда ҳеч қандай чекловнинг йўқлиги “ўргимчак тўри”нинг шиддат билан ривожланишига замин яратди. Глобал тармоқнинг энг муҳим афзаллиги эса виртуаллик эди.

Матбуот трансформациясида энг муҳим жиҳат унинг бош истеъмолчиси бўлган ўқувчи, тингловчи, кўрувчи ва идрок этувчининг ўзгаришини инобатга олиш ва шунга мос равишда ўзгаришдир. Техника, технология ва интернет аудиториянинг ахборот қабул қилиш йўллари, усуллари, ҳолати ва даражасини бошқа босқичга олиб чиқди. Демак, бу ерда медиа трансформациясига туртки бўлган омил Рассел Нейман таъкидлаганидек компьютерлаштириш эмас, балки интернет дейиш мумкин. Тўғри, компьютерлаштириш жараёни интернетдан олдин юзага келган. Аммо темир ускуналарни тармоқ орқали бирлаштирган йирик эволюция, шубҳасиз, интернет ҳисобланади.

Рақамли трансформация ОАВнинг барча турлари орасида матбуотга оғир зарба берди дейиш мумкин. Буни Ўзбекистонда сўнгги ўн йилликда газеталар сони камайиб кетгани ҳам исботлайди. Хусусан, 2010 йилда 649 та [7] нашр рўйхатдан ўтган бўлса, 2022 йил 1 январ ҳолатидаги статистикада эса 592 тани [8] ташкил қилган. Бунга асосий омил сифатида аудиториянинг газетхон-ўқувчи позициясидан томоша қилувчига ўзгарганини келтириб ўтиш керак.

Инсоният ҳаёт тарзида мобил телефон ва унга чексиз имкониятлар тақдим этган “ўргимчак тўри” пайдо бўлгач, газетхонга қоғозда эскириб келадиган янгиликдан кўра, сониялар ичида қулай форматда ахборот тақдим этадиган, камига ўзини ҳам бу жараёнга жалб этган платформаларни афзал кўра бошлади. Демак, бугунги ахборот индустриясида шунчаки “газета” сўзининг ўзи етарли эмас [9]. Интернет ривожини орқали жадаллашган ахборот трансформацияси босма нашрлар фаолиятида ноаниқ жараёнларни келтириб чиқарди. “Бир томонда мультимедиа, чексиз ҳажмга эга бўлган ахборот оқими, ахборот тарқатишнинг мисли кўрилмаган тезлиги ва бошқа инкор этиб бўлмайдиган афзалликларга эга “Янги медиа” аудиторияни эгаллади. Иккинчи томондан, бунинг ҳосиласи сифатида анъанавий нашрларда кенг кўламли инқироз юзага келди [10]. Бу вазиятдан чиқиш йўли эса босма нашрларнинг онлайн форматга ўтиши эди.

Жаҳон медиасида 90-йилларда бошланган онлайн форматга кўчиш тенденцияси миллий журналистикага 2000 йиллардан кейин бошланган.

2007 йил 1 январда қабул қилинган “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг янги таҳририга босма нашрнинг электрон нусхасини мустақил ОАВ сифатида рўйхатдан ўтказиш зарурати йўқлиги, фақат бунинг учун босма ва электрон нашрлардаги материаллар бир хил бўлиши шартлиги қайд этилиб, онлайн нусхада материалларнинг ҳажмини қисқартиришга, босма реклама хабарларини олиб ташлаш ёки алмаштириш мумкинлиги банди киритилди [11]. Шу йилнинг апрел ойида эса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистонда ОАВларни рўйхатга олиш тартиби тўғрисидаги Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қарори эълон қилинди [12]. Мазкур ҳужжатда ОАВ сайтини давлат рўйхатидан ўтказишдаги ҳужжатлар рўйхати оптималлаштирилган. Унга мувофиқ, “Халқ сўзи” ва “Народное

слово”, “Правда Востока” ҳамда “Зеркало XXI” газеталари ўзларининг электрон нусхалари фаолиятини йўлга қўяди. Лекин, ўзбек онлайн медиасида босма нашрларнинг фаолияти қониқарли даражада бўлмаган. Қонунчиликка киритилган мазкур ўзгаришлар натижасида барча таҳририятлар сайтлари ёппасига ташкил қилинган. Аммо веб-сайтлар номигагина очилиб, асосий медиа сифатида қаралмаган, медиа материаллар веб-сайтларга талаб даражасида тез-тез янгилаб турилмаган [12]. Бунга газета таҳририятларининг онлайн форматга ўтишга тайёр эмаслиги, бунинг учун мутахассислар ёки алоҳида жамоаси йўқлиги, мутахассислар малакаси камлиги, келажак интернет билан чамбарчас боғланиши прогноз қилинмагани, дунёқараш торлиги ҳамда ижтимоий тармоқларнинг бугунги кун каби босма ОАВга фаол рақибга айланмагани каби омилларни сабаб қилиб кўрсатиш ўринли.

Бугунги кунда айнан журналистик фаолиятга асосланган сайтлар икки гуруҳга ажратилади. Булар асоси босма нашр бўлган газета сайти ҳамда асоси босма нашр бўлмаган интернет сайти. Бу иккала платформа ўртасида аудитория учун кураш мавжуд. Аммо рақобатда тенглик йўқ. Сабаби, асоси интернет бўлган сайтлар фақат онлайн контент яратишга кучини сафарбар этса, таҳририятнинг бор энергияси, салоҳияти ва маблағи шунга қаратилади. Аммо асоси газета бўлган онлайн нашрлар учун бу биров босимни ҳосил қилади. Чунки улар ҳам газета, ҳам сайт учун контент яратишлари талаб этилади. Табиийки, бу ҳолат медиамаҳсулот сифатига ва уни яратиш тезлигига ўз таъсирини ўтказмасдан қолмайди.

Трансформация матбуот олдига янгича форматда ишлаш талабини қўйди. Яъни онлайн нусхасини яратиш, йўлга қўйиш, ахборотни фақатгина матн+фото шаклида эмас, балки мультимедиавий контент тарзида тақдим этиш заруратини юзага келтирди. Инсонлар мобил қурилмадан фаол фойдаланишни бошлаши билан газетанинг полиграфик вариантыга талаб кескин тушиб кетди. Мажбурий

обуна бекор қилиниши ҳам босма нашрларнинг адади пасайишига сабаб бўлди. Онлайн нусхани жонлантириш, мобил иловалар ишлаб чиқиш, ижтимоий тармоқларда коммуникацияни йўла қўйиш каби жараёнлар бу инқироздан чиқиб кетишнинг ягона йўли бўлди.

Хулоса

Фикрларни умумлаштириб, шундай хулосага келиш мумкинки, аудитория учун кураш фонида газеталар онлайн нусхасини йўлга қўйиш баробарида республиканинг етакчи оригинал ахборот сайтлари билан рақобатга киришди. Трансформация босма нашрларни бир форматдан иккинчи форматга ўтиш талабини қўйди. Интерактивликни йўлга қўйиш баробарида контент тақдим қилишдаги тезкорлик қаторида унинг мазмунига ҳам алоҳида эътибор қаратиш мумкинлиги ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

- [1] Академик, “Словари и энциклопедии на Академики,” 2000-2024.
- [2] Cambridge , “Dictionary,” Cambridge University Press & Assessment, London, UK, 2021-2024.
- [3] Семенютин Александр , 2024.
- [4] Хазин М. и Хазин М., Откройте форточку! Как впустить новые возможности в свою жизнь. Книга-тренинг, Litres.ru, 2015, p. 297 с..
- [5] Аврамова Е. М., Дискин И. Е., “Социальные трансформации и элиты,” *Общественные науки и современность*, no. 3, pp. С. 14-26, 1994.
- [6] Albarran, A., “The Transformation of the Media and Communication Industries,” *Ediciones Universidad de Navarra, S.A.*, p. P.16. (100), 2010.
- [7] Расмий канал, “Статистика,” 2022.
- [8] Расмий канал, “Статистика,” 2022.

- [9] Мирошниченко А., “ТехТerra,” 2016.
- [10] Schram S., “Remediation: Will New Media Eat Older Media Alive?,” *Masters of Media.*, 4 September 2010.
- [11] Ўзбекистон Республикасининг қонуни, 541-І-сон, “www.lex.uz”.
- [12] Қосимова Н., Интернет журналистиканинг технологик асослари, Тошкент: Art paper business MCHJ, 2012, р. Б. 26 (117).

PARTICIPATION OF THE PRESS IN INFORMATION TRANSFORMATION

Husan ERMATOV

Abstract. *Information is a force that can positively or negatively influence the positions of individuals and like-minded crowds or groups in the world around us. Its impact on society is profound, and as it grows and expands in a rapidly developing society, the forms of its presentation are changing depending on humanity's increasing needs and the development of technologies. This transformation, like in all other spheres, has led to fundamental changes in the activities of print publications. This article analyzes the press's role and participation in the information transformation process, highlighting the urgent need to understand and adapt to these changes.*

Keywords: transformation, press, internet, content.